

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ РЕЧЕВОГО АКТА ИЗВИНЕНИЯ В РУССКОМ И ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКАХ*Церцвадзе М.Г.**доктор филологии, ассоциированный профессор,
Кутаисский государственный университет имени А. Церетели Грузия***MEANS OF EXPRESSING THE SPEECH ACT OF APOLOGY IN RUSSIAN AND GEORGIAN***Tsertsvadze M.**Doctor of Philology, Associate Professor
Kutaisi State University named after A. Tsereteli. Georgia***Аннотация**

В данной статье сопоставляются средства выражения извинения в русском и грузинском языках, даются комментарии формам речевого акта извинения, а также обосновываются особенности и различия употребления актов извинения. Результаты исследования могут быть использованы в практике преподавания русского и грузинского языков как иностранных, а также в сфере межкультурной коммуникации и перевода.

Abstract

This article compares the means of expressing apology in Russian and Georgian languages, comments on the forms of the speech act of apology, and substantiates the peculiarities and differences in the use of apology acts. The results of the research can be used in the practice of teaching Russian and Georgian as foreign languages, as well as in the sphere of intercultural communication and translation.

Ключевые слова: речевой акт, извинение, сопоставление, речевое выражение, менталитет, языковая культура.

Keyword: speech act, apology, comparison, speech expression, mentality, language culture.

Введение

В истории языкознания особое значение имеет формирование во второй половине XX века одного из разделов лингвопрагматики — теории речевых актов, что связано с именами Дж.Остин и Дж. Серля [2;12]. Научные результаты этого логико-филологического движения оказались ценными для языкознания. Из основных групп речевых актов, выделенных Дж.Серлом (1969), наибольший интерес представляют экспрессивы (также известные как библиативы: Остин, 1975), к которым относятся: благодарность, извинение, приветствие, сочувствие и поздравление.

В речевом этикете любого языка, помимо средств выражения вежливости, существует особая форма речевого общения, т. е. фатическая коммуникация, основная функция которой — контакт, установление и поддержание коммуникации между коммуникаторами. Термин впервые был использован антропологом Б. Малиновским [10] и Р. Якобсоном [15]. Он также выделил фатику как одну из функций языка.

• Извинение также является единицей фатической коммуникации, которая помогает поддерживать контакт и регулировать отношения между людьми. Как и все единицы фатической коммуникации, языковые формы извинения отличаются этнокультурной спецификой и связаны с национальными ценностями. Интересна история их формирования на протяжении развития языка. В современной зарубежной лингвистике единицы фатической коммуникации интенсивно изучаются

именно в аспекте речевой среды, часто в контрастном аспекте [5;9]. Вопросы фатической коммуникации изучены также русскими и грузинскими лингвистами. В русском языке речевой акт извинения достаточно хорошо изучен. Среди исследователей, занимающихся данной темой, можно выделить: работы А. Вежибской [3], Е.В. Кузнецовой [8], Н.Формановской [14]. Исследования речевого акта извинения в грузинском языке менее многочисленны, чем в русском. Однако, можно выделить работы, посвященные общему анализу речевого этикета и коммуникативных стратегий в грузинской культуре, Т. Вашакидзе [4], Д. Имнайшвили [6], М. Меладзе [11].

Целью данной статьи является выявление общих и специфических черт в способах выражения извинений в русском и грузинском языках

Изучение речевого этикета, в частности, способов выражения извинений, является важным аспектом межкультурной коммуникации. Неправильное выражение извинений может привести к непониманию, обиде и даже конфликтам. Сопоставительный анализ русских и грузинских средств выражения извинений позволит выявить сходства и различия в этих языковых культурах, что будет способствовать более эффективному и гармоничному общению между носителями этих языков.

Предметом исследования являются лексические и грамматические средства, используемые для выражения извинения в русском и грузинском языках, а также контекстуальные факторы, влияющие на выбор этих средств.

В работе использовались следующие методы исследования: метод словарного анализа, сопоставительный метод и метод контекстуального анализа.

Результаты исследования и обсуждение

Речевой акт извинения представляет собой комплексное высказывание, включающее в себя несколько компонентов:

- **Признание вины:** Выражение осознания совершенного проступка и принятие ответственности за него.

- **Выражение сожаления:** Демонстрация негативных эмоций по поводу причиненного вреда или неудобства.

- **Предложение компенсации:** Готовность возместить ущерб или исправить ситуацию.

- **Просьба о прощении:** Непосредственное обращение к адресату с просьбой простить проступок.

Рассмотрим, как эти компоненты реализуются в русском и грузинском языках.

Русский язык:

В русском языке существует широкий спектр средств выражения извинений, различающиеся в зависимости от степени вины, характера отношений между коммуникантами и социокультурного контекста.

● Лексические средства:

Глаголы: Извините, простите, сожалею, виноват, раскаиваюсь. *Глаголы извините и простите являются наиболее распространенными и универсальными. Сожалею выражает более глубокое сожаление, а виноват и раскаиваюсь* – признание вины и раскаяние. Виноват!* (Часто используется в разговорной речи, особенно мужчинами.

Существительные: Извинение, прощение, вина. Например: "Примите мои извинения", "Прошу прощения".

Наречия: К сожалению, не нарочно, случайно. Используются для смягчения вины и объяснения обстоятельств. Наречия "очень", "искренне", "глубоко" могут усиливать выражение извинений, например, "очень извиняюсь", "искренне сожалею".

Междометия: Междометия "ой", "упс" могут использоваться для выражения спонтанных извинений за незначительные проступки.

Словари русского языка, такие как "Большой толковый словарь русского языка" под редакцией С.А. Кузнецова[7] и "Толковый словарь русского языка" под редакцией Д.Н. Ушакова[13] подробно описывают значения и употребление данных лексем.

● Прагматические средства:

Извинительные формулы: "Извините, пожалуйста", "Простите, ради бога", "Прошу прощения". *Использование усилительных частиц (например, пожалуйста, ради бога*) подчеркивает искренность извинения.*

- **Объяснения причин:** "Я не хотел...", "Я не знал...", "Так получилось...". Объяснение причин проступка может смягчить вину и показать, что он не был совершен намеренно.

- **Предложения компенсации:** "Чем я могу помочь?", "Что я могу сделать, чтобы загладить свою вину?". Предложение компенсации демонстрирует готовность исправить ситуацию.

Важную роль играет **интонация и невербальные средства** коммуникации, такие как зрительный контакт, выражение лица и жесты. В русском языке принято выражать извинение искренне и эмоционально, особенно в ситуациях, когда проступок был серьезным.

Грузинский язык:

В грузинском языке, как и в русском, существует несколько способов выражения извинений, отражающих культурные особенности и социальные нормы.

● Лексические средства:

Глаголы: 'ბოდში' ('bodishi') - 'извините', 'მპატიეთ' ('mpatiyet') - 'простите', 'ვწუხვარ' ('vtsukhvar') - 'сожалею', 'შენდობა' ('shendoba') - 'прощать, помиловать', 'ბოდის ვიხდი' ('bodishs vikhdi') - 'Я приношу свои извинения'. 'ბოდში' ('bodishi') является наиболее распространенным и универсальным, аналогично русскому 'извините'; 'მპატიეთ' ('mpatiyet') выражает более формальную просьбу о прощении; 'ვწუხვარ' ('vtsukhvar') - 'сожалею' используется для выражения сожаления о случившемся; 'შენდობა' ('shendoba') - 'прощать, помиловать' менее распространен, чем 'პატიება' ('patieba'), но также может использоваться в контексте извинений; 'ბოდის ვიხდი' ('bodishs vikhdi') - 'Я приношу свои извинения'. - более формальное выражение, которое подчеркивает ваше желание исправить ситуацию

Вводное слово: 'უკაცრავად' ('ukatsravad') - 'Это универсальное слово, которое можно перевести как 'извините', 'простите', 'прошу прощения'. Оно подходит для большинства ситуаций, от случайного толчка в толпе до небольшой ошибки. Например: "უკაცრავად, ვერ გავიგე" ('ukatsravad, ver gavige') - "Извините, я не понял".

Существительные: 'ბოდში' ('bodishi') - 'извинение', 'პატიება' ('patieba') - 'прощение', 'დანაშაული' ('danashauli') - 'вина, проступок'. Например: "ჩემი ბოდში მიიღეთ" ('chemi bodishi miighet') - "Примите мои извинения"; "ვადარებ ჩემს დანაშაულს" ('vagiareb chems danashauls') - "Я признаю свою вину". (Хотя это не прямое извинение, признание вины часто является его частью).

Наречия: 'სამწუხაროდ' ('samtukharod') - 'к сожалению', 'შემთხვევით' ('shemtkhvevit') - 'случайно'. Хотя наречия напрямую не выражают извинения, они могут использоваться для усиления выражения сожаления или подчеркивания искренности. Например, наречие 'ძალიან' ('dzalian') - 'очень' может быть использовано с глаголом 'ვწუხვარ' ('vtsukhvar'): "ძალიან ვწუხვარ" ('dzalian vtsukhvar') - "Я очень сожалею". Фраза "გულწრფელად ბოდის ვიხდი" ('gultsrp'elad

bodishs vikhdi)” означает “Я искренне приношу свои извинения”.

Конструкции с использованием предлогов: Выражение причины извинения часто требует использования предлогов ‘გამო’ (*‘gamo*) – ‘из-за’ и ‘რისთვის’ (*‘ristvis*) – ‘за что’. Например: “ბოდიშს გობდით დავიანების გამო (“*bodishs gikhdit dagvianebis gamo*”) - “Я приношу вам извинения из-за опоздания”; “ბოდიშს გობდით იმისთვის, რაც მოხდა” (“*bodishs gikhdit imistvis, rac mokhda*”) - “Я приношу вам извинения за то, что произошло”.

• **Прагматические средства:**

Извинительные формулы: ‘ბოდიში, გეთყვავ’ (*‘bodishi, getakva*) - ‘Извините, пожалуйста’, ‘მაპატიეთ, თუ შეიძლება’ (*‘mapatiet, tu sheidzleba*) – ‘Простите, если можно’. Использование ‘გთხოვთ’ (*‘gikhoovt*) – ‘пожалуйста’ и ‘თუ შეიძლება’ (*‘tu sheidzleba*) – ‘если можно’ смягчает просьбу и делает ее более вежливой.

Объяснения причин: ‘არ მინდოდა...’ (*‘ar mindoda...’*) – ‘Я не хотел...’, ‘არ ვიცოდა...’ (*‘ar vitsodi...’*) – ‘Я не знал...’. Как и в русском, объяснение причин помогает смягчить вину.

Предложения компенсации: “რით შემიძლია დაგეხმაროთ?” (*‘rit shemidzlia dagekhmarot?’*) - “Чем я могу вам помочь?”, “როგორ შემიძლია გამოვასწორო?” (*‘rogor shemidzlia gamovascoro?’*) - “Как я могу исправить?”.

• **Невербальные средства:** В грузинской культуре особое значение придается искреннему выражению лица, прямому взгляду (в зависимости от степени близости с собеседником), жестам, выражающим сожаление. В некоторых ситуациях уместны объятия или поцелуи в щеку (особенно между близкими людьми).

Грузинско-русские словари [1] предоставляют переводы и примеры употребления лексем, выражающих извинение

В грузинской культуре извинение часто сопровождается выражением уважения к собеседнику. Использование формы вежливости (например, обращение на “Вы”) является обязательным, особенно при обращении к старшим или незнакомым людям. Также, в грузинском языке часто используются усилительные частицы и прилагательные для подчеркивания искренности извинения.

Таким образом, несмотря на культурные и языковые различия, в русском, и грузинском языках можно выделить общие и специфические черты в выражении извинения:

Общие черты:

- Оба языка используют широкий спектр лексических и прагматических средств для выражения извинений.
- В обоих языках важны как вербальные, так и невербальные компоненты извинения.
- В обоих языках извинительные формулы часто включают усилительные частицы, подчеркивающие искренность.

- В обоих языках объяснение причин проступка является распространенным способом смягчения вины.

- В обоих языках предложение компенсации демонстрирует готовность исправить ситуацию.

Специфические черты:

- В русском языке существует больше глаголов, выражающих признание вины (например, виноват, раскаиваюсь*), в то время как в грузинском языке признание вины часто выражается через контекст и выражение сожаления.

- В грузинском языке, как правило, более формальный подход к выражению извинений, особенно в ситуациях с людьми, занимающими более высокое социальное положение или старшими по возрасту. Это проявляется в использовании более вежливых формул и более сдержанной невербальной коммуникации.

- В грузинской культуре большее значение придается поддержанию гармоничных отношений, поэтому извинения часто приносятся даже в ситуациях, когда вина не очевидна, чтобы избежать конфликтов.

Заключение

Сравнительный анализ средств выражения речевого акта извинения в русском, и грузинском языках выявил как общие черты, так и существенные различия, вызванные культурными особенностями. Понимание этих различий является важным условием успешной межкультурной коммуникации и позволяет избежать недоразумений и конфликтов.

Результаты исследования могут быть использованы в практике преподавания русского и грузинского языков как иностранных, а также в сфере межкультурной коммуникации и перевода.

Дальнейшие исследования в этой области могут быть направлены на изучение влияния социальных факторов (возраст, пол, социальный статус) на выбор стратегий извинения в обеих культурах, а также на разработку практических рекомендаций для эффективной межкультурной коммуникации.

Список литературы

1. Ахвледиани, Г.В. (ред.). Грузинско-русский словарь. Тбилиси: Мецниереба, 1987.
2. Austin, J.L. How to Do Things with Words. – Oxford: Oxford University Press, 1962.
3. Вежицкая, А. Речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – С. 251-275.
4. Вашакидзе, Т.). Грузинский речевой этикет. Тбилиси: Издательство Тбилисского университета, 2005. (На грузинском языке)
5. Demeter, Gusztav. Explicit apologies in English and Romanian. A construction grammar approach [Doctoral dissertation], Oklahoma State University, Oklahoma. https://shareok.org/bitstream/handle/11244/7060/Demeter_ok-state_0664D_11334.pdf?sequence=1&isAllowed=y.2011
6. Имнайшвили, Д.С. Вопросы грузинского речевого этикета. Тбилиси, 1957

7. Кузнецов, С.А. (ред.). Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург: Норинт, 1998.
8. Кузнецова, Е. В. Прагматика извинений в русском языке / Е. В. Кузнецова. – М.: РГГУ, 2016. – 200 с.
9. Lange, W. (). Aspekte der Höflichkeit. Überlegungen am Beispiel der Entschuldigungen im Deutschen: Europäische Hochschulschriften, Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur, B. 791. Frankfurt a.M. Bern. New York: Nancy, 1984
10. Малиновский Б. Проблема значения в примитивных языках. В: К. К. Огден и И. А. Ричардс (ред.), "Значение значения", С. 296-336. Лондон: К. Пол, Тренч, Трубнер, 1923
11. Меладзе, М. Прагматические особенности грузинской речи. Тбилиси: Издательство "Меридиани", 2010
12. Searle, J.R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
13. Ушаков, Д.Н. (ред.). Толковый словарь русского языка. Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1935
14. Формановская, Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М.: Высшая школа, 1989.
15. Якобсон, Р. "Лингвистика и поэтика". Структурализм "за" и "против" [Электронный ресурс]. Ред. Э. Я. Басин, М. Я. Поляков, перевод И. А. Мельчука, стр. 193-230. Москва: Издательство "Прогресс".
https://imwerden.de/pdf/strukturalizm_za_i_protiv_1975__ocr.pdf